

Análisis de la coordinación motora gruesa a través del test KTK en estudiantes de 10 a 12 años de la Institución Educativa Dámaso Zapata, en Bucaramanga.

DOCUMENTO DE TRABAJO
WORKING PAPER

Analysis of Gross Motor Coordination Using the KTK Test in Students Aged 10 to 12 from the Institución Educativa Dámaso Zapata in Bucaramanga.

Autores

1: Luis Miguel Gualdrón Abreo
Unidades Tecnológicas de Santander – Programa Profesional en Cultura Física y Deporte – Grupo de Investigación GISED – Bucaramanga, Colombia.
Correo electrónico: imgualdron@correo.uts.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6632-9536>

2: Erika Tatiana Paredes Prada
Unidades Tecnológicas de Santander – Programa Profesional en Cultura Física y Deporte – Grupo de Investigación GISED – Bucaramanga, Colombia.
Correo electrónico: eparedes@correo.uts.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0660-7458>

3: Juan Carlos Sánchez Delgado.
Unidades Tecnológicas de Santander – Programa Profesional en Cultura Física y Deporte – Grupo de Investigación GISED – Bucaramanga, Colombia.
Correo electrónico: jcsanchezdelgado@correo.uts.edu.co
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7198-6258>

2026

Resumen

Este proyecto de investigación tuvo el objetivo evaluar la coordinación motriz gruesa en niños escolares entre 10 y 12 años de edad pertenecientes a la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata ubicado en la ciudad de Bucaramanga. Para esto resultó oportuno abordar la importancia de poder identificar a tiempo posibles deficiencias en la coordinación motriz gruesa, teniendo en cuenta que esta ha resultado ser una capacidad bastante influyente en procesos de maduración biológica y desarrollo a nivel físico en edades prepuberales. Por tal motivo se seleccionó la batería de Test KTK como herramienta para realizar dicha evaluación la cual ha demostrado tener, además, un alto grado de fiabilidad según otros estudios realizados en el mismo tipo de muestra. Para el caso de esta investigación se implementó una metodología de enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y diseño transversal que permitió recolectar, clasificar y analizar los resultados de los niños participantes para así determinar el estado de su coordinación motriz gruesa. Los resultados de los niños resultaron más favorecedores que los de las niñas en la mayoría de las pruebas. No obstante, a pesar de esto, la clasificación a nivel general demostró que el estado de la coordinación motriz gruesa de la muestra seleccionada resultó relativamente deficiente ya que, según los criterios de clasificación, el 40% presenta perturbación o deficiencia en esta capacidad, según lo cual se concluyó que esto podría deberse a ciertos factores como, por ejemplo: la ausencia de docentes del área de educación física, la falta de interés por realizar este tipo de evaluaciones o por malos hábitos relacionados con el sedentarismo, demostrando así la necesidad de que se aprovechen los entornos escolares y las clases de educación física para realizar este tipo de evaluaciones que favorezcan a un adecuado desarrollo motriz de los niños.

PALABRAS CLAVE. Coordinación motriz gruesa, escolares, prepuberal, evaluación, Test KTK.

Abstract

This research project aimed to assess gross motor coordination in schoolchildren aged 10 to 12 years from the Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata, located in the city of Bucaramanga. To this end, it was considered pertinent to address the importance of identifying potential deficiencies in gross motor coordination at an early stage, given that this capacity has proven to be highly influential in processes of biological maturation and physical development during prepubertal ages. For this reason, the KTK test battery was selected as the assessment tool, as it has also been shown to have a high degree of reliability according to other studies conducted on similar samples. In this research, a quantitative methodological approach was implemented, with a descriptive scope and a cross-sectional design, which made it possible to collect, classify, and analyze the results of the participating children in order to determine the status of their gross motor coordination. The results showed that boys performed more favorably than girls in most of the tests. However, despite this, the overall classification revealed that the level of gross motor coordination in the selected sample was relatively deficient, since according to the classification criteria, 40% presented disturbances or deficiencies in this capacity. Based on these findings, it was concluded that this situation could be due to certain factors such as, for example, the absence of physical education teachers, a lack of interest in carrying out this type of assessment, or poor habits related to sedentary lifestyles. This highlights the need to take advantage of school environments and physical

education classes to conduct such evaluations, which promote adequate motor development in children.

KEYWORDS. Gross motor coordination, school children, prepubertal, assessment, KTK Test.

Introducción

El desarrollo de la coordinación motriz es un aspecto importante a tener en cuenta en edades escolares, sobre todo en edades de 10 a 12 años, que es aquel periodo en donde ya se han completado varios procesos de maduración biológica y neuromuscular que permiten que haya una mejora significativa en la precisión y control de movimientos cruciales en tareas motrices más complejas y/o en procesos de especificidad de cualquier disciplina deportiva (Smits-Engelsman *et al.*, 2018), por ende resulta imperativo acudir a herramientas especialmente diseñadas para evaluar el estado motriz de niños en edad escolar (Cancer *et al.*, 2020), como es el caso de la batería de Test KTK, que además de ser una herramienta con altos niveles de fiabilidad, según lo demostrado en un estudio aplicado a una muestra con edades similares a las mencionadas inicialmente (Li *et al.*, 2023), también es una de las más adecuadas a implementar en entornos educativos, específicamente en las clases de Educación física, puesto que las subpruebas que la componen pueden ser fácilmente contempladas como una especie de desafío que motive la participación de los niños y niñas. Lastimosamente, es inusual que las instituciones educativas hagan uso de herramientas como estas para evaluar el estado de la coordinación motriz, ya sea porque no lo consideren lo suficientemente importante, porque no hay presencia de personal profesional que conozca métodos o herramientas para realizar dicha evaluación o porque no cuentan con el material requerido. A raíz de esto, se determinó que el objetivo de la presente investigación de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo sería evaluar el nivel de coordinación motriz gruesa por medio del test KTK en estudiantes de 10 a 12 años pertenecientes a la Institución Educativa Damaso Zapata del municipio de Bucaramanga, para la cual se aplicó un método de observación estructurada. Todo esto para la oportuna identificación de posibles falencias

en la capacidad coordinativa motriz de los niños, permitiendo tomar las medidas necesarias para el trabajo de esta y su eventual mejoramiento, lo cual estaría contribuyendo con la prevención de la pérdida de interés o desmotivación a la hora de participar en actividades físicas que favorezcan un estilo de vida saludable.

Justificación

La coordinación motriz se ha asociado en varias ocasiones con un mejor desempeño en pruebas de aptitud física, especialmente si existe un control de la masa corporal (De Oliveira Luz et al., 2019). Por ende, esta podría considerarse como la base para el posterior desarrollo de capacidades como la resistencia, la fuerza, la flexibilidad y/o la velocidad, que además de ser parte de los componentes de la aptitud física, también son consideradas capacidades físicas condicionales que no solamente cobran relevancia a la hora de practicar casi cualquier disciplina deportiva, sino que también se ven reflejadas en actividades de tipo físico que realiza una persona en su día a día y que con el paso del tiempo le permitirá convertirse en un adulto funcional e independiente. Teniendo esto en cuenta, lo más razonable es empezar a darle un mayor enfoque al trabajo de la coordinación motriz en niños de edad escolar puesto que existen estudios que respaldan que un desarrollo adecuado de esta genera un gran impacto en la maduración del estado físico, motor y cognitivo en etapas prepuberales, (Rosa *et al.*, 2020) pues es en esta etapa donde los niños ya han alcanzado cierto nivel de maduración biológica y neuromuscular, lo cual les permite tener un mayor control y precisión a la hora de realizar movimientos más complejos y coordinados (Smits-Engelsman *et al.*, 2018). Ahora bien, lo ideal sería aprovechar las clases de educación física para realizar la evaluación del estado motriz, puesto que, además de poder contar con la presencia del personal capacitado para la realización de las pruebas, haciendo referencia al docente del área, es común que los niños y niñas demuestren interés por esta clase y por ende sería mayor el grado de participación en actividades que estarían contribuyendo a mantener una salud óptima a mediano y largo plazo (Ortiz, 2023), adoptando métodos y criterios de evaluación que conlleven a la intervención oportuna, diseñando diferentes

estrategias de desarrollo (Vidarte *et al.*, 2018). Para el caso de este proyecto investigativo, el método usado para la evaluación del estado motriz corresponde a la batería de Test KTK, que además de ser considerado de gran utilidad para el personal profesional que trabaja con niños de edad escolar en el marco de la Educación Física y los deportes; también presenta un índice elevado de confiabilidad (90%) para la valoración de la coordinación de grandes poblaciones (Torralba, 2016). Por todo lo anterior, esta investigación, además de servir como aporte a la Unidades Tecnológicas de Santander por alimentar la línea de investigación de Didáctica y Educación Física del grupo GICED, también pretende servir como un precedente realizado en Bucaramanga para los estudios venideros en el área de la Educación Física o la motricidad que pretendan contribuir con la formación integral y bien orientada de individuos que pudiesen estar presentando falencias de tipo coordinativo-motriz.

Metodología

De acuerdo con Hernández Sampieri (2018), las investigaciones se pueden clasificar según su metodología y el propósito al cual se apunta. En este caso, se desarrolla un estudio con enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, en donde se identifica y describe el nivel de coordinación motora en una muestra infantil mediante la aplicación de mediciones estandarizadas. El diseño de investigación es transversal, ya que la recolección de datos se efectúa en un único momento temporal. También, se aplica un método de observación estructurada, sustentado en un protocolo definido para registrar el desempeño de los niños en diversas pruebas motoras. La técnica principal utilizada corresponde a una prueba psicomotriz estandarizada, lo que garantiza la objetividad, validez y confiabilidad de los resultados obtenidos.

Tabla 1: Caracterización de la metodología investigativa

Elemento	Descripción
Tipo de investigación	Alcance descriptivo, con diseño transversal
Enfoque	Cuantitativo
Método de análisis	Análisis estadístico descriptivo con Microsoft Excel
Técnicas utilizadas	No-experimental
Población	Estudiantes entre los 10 a 12 años del colegio Damaso Zapata

Muestra	20 niños
Instrumentos	Prueba Körperkoordinationstest für Kinder (Test KTK)

Nota: Elaboración propia.

Tabla 2: Criterios de inclusión y exclusión.

Inclusión	Exclusión
- Niños con edades entre 10 a 12 años.	- niños mayores de 12 años y niños menores de 10 años.
-Estudiantes de 5 grado pertenecientes al colegio Dámaso Zapata	- Niños con alguna discapacidad física o cognitiva.
-participantes de ambos sexos	-Niños que no pertenezcan al colegio Dámaso Zapata.
-Niños que puedan realizar movimientos motores básicos.	-Niños con lesiones musculoesqueléticas o Articulares recientes.

Autoría propia.

Instrumento

Para este instrumento se tomó como referencia el estudio de Sánchez-Macedo et al. (2022) Según este autor, la prueba debe aplicarse en el siguiente orden:

Equilibrio en retroceso

Materiales que se requieren: tres tablones de madera de 3 metros de largo, con alturas de 3 centímetros y anchos de 6, 4.5 y 3 centímetros, correspondientemente. Los tablones se ubican sobre soportes transversales con una separación de 50 centímetros entre ellos, lo que hace que queden a 5 centímetros del piso. Además, se emplean fichas individuales para anotar los resultados.

Descripción de la tarea: El participante debe desplazarse hacia atrás sobre los tres tablones, cada uno con un ancho distinto, Para cada tablón se autorizan tres intentos. Durante el recorrido los pies no pueden tocar el suelo, Antes de comenzar con los intentos válidos, el niño realiza una práctica de adaptación, caminando una vez hacia adelante y otra hacia atrás sobre el tablón. El orden de ejecución sigue una secuencia de mayor a menor anchura. Criterios de evaluación: Se registran tres intentos válidos por cada tablón, lo que da un total de nueve intentos. Se contabilizan los apoyos realizados al caminar hacia atrás considerando que el primer apoyo no otorga puntuación, la evaluación comienza a partir del segundo apoyo. El docente cuenta en voz alta hasta que uno de los pies toque el suelo o se alcance un máximo de ocho puntos por intento.

Puntuación: cada ejercicio tiene un puntaje máximo de 8 puntos, por lo que la puntuación total posible es de 72. El resultado final corresponde a la suma de los apoyos válidos realizados hacia atrás en los nueve intentos.

Saltos mono pedales (SM)

Material necesario: Se emplean doce placas de espuma, cada una con dimensiones de 50 cm de largo, 20 cm de ancho y 5 cm de grosor, junto con fichas individuales para registrar los resultados.

Descripción de la actividad: La tarea consiste en que el niño realice saltos con un solo pie, iniciando con el pie dominante y posteriormente con el no dominante, sobre una o varias placas de espuma colocadas transversalmente respecto a la dirección del salto. La altura inicial de cada salto depende de la edad del participante, de acuerdo con los criterios establecidos por Schilling y Kiphard (1974).

5 años: 5 cm (1 placa)

6 a 8 años: 15 cm (3 placas)

9 a 10 años: 25 cm (5 placas)

11 a 14 años: 35 cm (7 placas)

Si el niño no logra completar el salto a la altura inicial establecida, debe disminuir la altura en 5 cm hasta lograrlo exitosamente. Para ejecutar el salto se requiere una carrera de aproximada de 1,5 metros para tomar impulso, realizándose únicamente con uno de los pies. El aterrizaje también debe efectuarse con el mismo pie sin que el otro toque el suelo. Para cada altura evaluada, se permiten hasta tres intentos por pie, precedidos por dos intentos de práctica por pie.

Puntuación: se asignan 3 puntos si el niño logra aterrizar correctamente con el pie correspondiente en el primer intento, 2 puntos si lo logra en el segundo intento y 1 punto en el tercero. Si no consigue completar el salto en ninguno de los tres intentos, se otorgan 0 puntos.

La puntuación total se determina sumando los puntos obtenidos con ambos pies en todas las alturas evaluadas, adicionando 3 puntos por cada placa correspondiente a la altura inicial del salto. El puntaje máximo posible es de 72 puntos.

Salto lateral (SL)

Material requerido: Se emplea un cronómetro y una placa de madera rectangular de 100 × 60 cm, dividida en dos partes iguales mediante un obstáculo de 60 × 4 × 2 cm colocado en el centro. Además, se utilizan fichas de registro para anotar los resultados.

Descripción del ejercicio: La tarea consiste en realizar saltos laterales con ambos pies juntos, desplazándose lo más rápidamente posible de un lado al otro del obstáculo durante 15 segundos. El participante debe evitar tocar el obstáculo y permanecer dentro del área delimitada. Se realizan cinco saltos de práctica. Se permiten dos intentos válidos, con un descanso de 10 segundos entre ellos. Si durante la ejecución el niño toca el obstáculo, sale del área permitida o se interrumpe el tiempo de la prueba, el evaluador indicará que continúe. En caso de repetirse estas fallas, la prueba se detiene y se realiza una nueva demostración. Solo se contabilizan dos intentos válidos en total.

Puntuación: Se registra el número total de saltos correctamente ejecutados en los dos intentos. La puntuación final corresponde a la suma de los saltos válidos obtenidos en ambos intentos.

Criterios para identificar problemas de coordinación motora

De acuerdo con el manual del test, se registran las puntuaciones obtenidas en cada tarea, como el número de pasos, la altura alcanzada, o la cantidad de saltos y

repeticiones. El manual establece normas específicas para niños y niñas entre 5 y 14 años, diferenciando por sexo en dos de las cuatro pruebas (salto en un pie y saltos laterales). Las puntuaciones de cada tarea se transforman en cocientes motores individuales, que luego se combinan en un cociente motor global con una media de 100 y una desviación estándar de 15, representado en percentiles. Para esta evaluación, se emplearon tablas normativas basadas en tres grupos: población general, estudiantes con dificultades de aprendizaje y con disfunción cerebral. Un cociente motor global de 85 o menos indica un rendimiento por debajo del percentil 15, mientras que valores menores a 70 corresponden al percentil 3 o inferior (Gómez, G. Marta, 2004, p. 156). El cociente motor es un valor numérico que sirve para evaluar el rendimiento motor de un niño. Según ese valor, se puede clasificar cómo está su coordinación y habilidades motrices en comparación con otros niños de su edad.

Si el cociente motor se encuentra entre 131 y 145, se clasifica como un rendimiento motor alto, ubicándose entre los percentiles 99 y 100, es decir, superior al 99 % de los niños evaluados. Valores entre 116 y 130 indican un buen rendimiento, situándose entre los percentiles 85 y 98, lo que significa que el niño supera a la mayoría de sus pares. Por su parte, un cociente motor entre 86 y 115 se considera dentro del rango normal, correspondiente a los percentiles 17 a 84, reflejando un desempeño promedio. Si el cociente motor está entre 71 y 85, se clasifica como sintomático, correspondiente a percentiles del 3 al 16, lo que podría señalar dificultades motoras leves o problemas de coordinación.

Valores inferiores a 71 reflejan un desempeño motor significativamente bajo, fuera de los rangos previamente descritos. En esta investigación, la prueba fue aplicada a una

población de niños estudiantes entre 10 y 12 años pertenecientes a la Institución Educativa Técnico Damaso Zapata en la ciudad de Bucaramanga y la muestra fueron 20 niños (9 niñas, 11 niños).

Resultados

Tabla 3: Medidas antropométricas y comparación por sexo de los estudiantes participantes de la investigación.

Medida antropométrica	Total (n=20)	Masculino (n=11)	Femenino (n=9)
Peso			
Media	36,65	35,55	38
Desviación Estándar	9,24	7,33	10,48
Talla			
Media	1,43	1,43	1,43
Desviación Estándar	0,10	0,11	0,09
IMC			
Media	17,75	17,4	18,18
Desviación Estándar	3,06	2,8	3,47

Nota. Autoría propia. Relación de la media y desviación estándar a nivel general, femenino y masculino para las medidas antropométricas de peso, talla e IMC

Figura 1: Distribución de los participantes por edades

Nota. *Autoría Propia Relación de las edades de los estudiantes participantes de la investigación*

Figura 1: En la figura número uno se puede observar que la mayor parte de la muestra (8 estudiantes) tienen 10 años de edad, 7 estudiantes tienen 11 años y solo 5 tienen 12 años, siendo esta la edad máxima para la realización del presente estudio.

Figura 2: Clasificación del IMC de los participantes

Nota. *Autoría propia Relación del IMC de los estudiantes participantes en la investigación.*

Figura 2: En la figura número dos se puede apreciar que 15 de los participantes se encuentran en valores normales según los estándares establecidos por la OMS. Por otro lado, se encontró que 4 presentan desnutrición moderada y obesidad en partes iguales y solo 1 participante se encuentra en estado de sobrepeso.

Figura 3: Resultados de los participantes para la primera subprueba (equilibrio a la retaguardia)

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos en la subprueba “Equilibrio a retaguardia”

Figura 3: En la figura número 3 se puede evidenciar que ningún participante obtuvo resultados por debajo de 60, lo cual resulta ser un buen indicador. De hecho, exactamente la mitad de la muestra tomada obtuvo resultados entre 81 y 100, lo cual indica un coeficiente motor aceptable para esta prueba. En cuanto a los demás participantes, 8 obtuvieron puntajes entre 61 y 80 y 2 participantes obtuvieron puntajes entre 101-120, siendo este el rango más alto.

Figura 4: Comparación niños y niñas de equilibrio a la retaguardia

Nota. Autoría Propia. Gráfica comparativa entre los resultados obtenidos por los niños y por las niñas en la subprueba “Equilibrio a la retaguardia”

Figura 4: En la figura número cuatro se puede evidenciar que solamente los niños lograron un puntaje en su coeficiente motor mayor a 100. Sin embargo, este resultado fue obtenido solo por 2 de ellos. En cuanto a los otros, 5 tuvieron puntaje entre 61 y 80 y 4 entre 81 y 100. En el caso de las niñas, ellas lograron buenos resultados a nivel general puesto que más de la mitad de ellas (6) obtuvo un coeficiente motor entre 81 y 100, mientras que las otras 3 tuvieron puntajes entre 61 y 80.

Figura 5: Resultados segunda subprueba (salto monopedal masculino)

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos por los niños en la subprueba “salto monopedal”

Figura 5: En la figura número cinco se puede observar que más de la mitad de los niños (8 participantes) obtuvo un buen resultado en esta prueba, logrando un coeficiente motor por encima de 81. De los niños restantes, 2 lograron un puntaje entre 61 y 80 y solo un niño obtuvo un puntaje entre 40 y 60.

Figura 6: Resultados salto monopedal femenino

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos por las niñas en la subprueba “salto monopedal”.

Figura 6: En la figura número seis se puede apreciar que 2 niñas obtuvieron un resultado para esta prueba en los rangos de 35-60; 4 se encontraron entre 61-80 y 3 entre 81 y 100. Ninguna de ellas logró superar dicho rango de puntaje en esta prueba.

Figura 7: Resultados saltos laterales masculino

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos por los niños en la subprueba “saltos laterales”

Figura 7: En la figura número siete se puede evidenciar que ningún niño se encuentra en el menor rango, pero tampoco en el mejor, lo cual indica que se mantuvieron en los rangos intermedios en donde 8 de ellos obtuvieron un puntaje entre 61 y 90; los 3 restantes, por su parte, obtuvieron un puntaje entre 91 y 120.

Figura 8: Resultados saltos laterales femenino

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos por las niñas en la subprueba “saltos laterales”

Figura 8: En la figura número 8 se puede apreciar que, en el caso de las niñas la mayor parte de ellas, específicamente 7, lograron un puntaje entre 51 y 80 y solo una

niña logró un puntaje superior a dicho rango (entre 81 y 120). De igual forma, solo una de las niñas evidenció complicaciones en esta prueba obteniendo un puntaje por debajo de 51.

Figura 9:Resultados de la Subprueba Transferencia lateral

Nota. Autoría Propia. Relación de los resultados obtenidos a nivel general por los participantes en la subprueba “transferencia lateral”

Figura 9: En la figura número nueve se puede observar que casi toda la muestra (19) obtuvo un puntaje entre 20 y 50, siendo este el menor rango de puntuación para esta prueba, lo cual permite inferir que presentaron complicaciones en la realización de esta. Solo un participante alcanzó un resultado entre 51 y 80.

Figura 10:Comparación niños y niñas en la transferencia lateral

Nota. Autoría Propia. Gráfica comparativa entre los resultados obtenidos por los niños y por las niñas en la subprueba “Transferencia lateral”.

Figura 10: En la figura número diez se puede apreciar que todas las niñas se mantuvieron en un rango de puntuación de 20 a 50, lo cual resultó similar al caso de los niños, en donde solo uno de ellos logró un puntaje superior a 50.

Figura 11:Resultados de las pruebas en porcentajes (primera parte)

Nota. Autoría Propia. Relación de los percentiles obtenidos por la primera mitad de los participantes según los criterios de clasificación final.

Figura 11: En la figura número 11 se pueden observar los resultados del coeficiente motor en porcentajes. En el caso de esta primera parte de la muestra el menor resultado fue de 3% y el mayor fue de 79%

Figura 12: Resultados de las pruebas en porcentajes (segunda parte)

Nota. Autoría Propia. Relación de los percentiles obtenidos por la segunda mitad de los participantes según los criterios de clasificación final.

Figura 12: En la figura número 12 se puede apreciar la segunda parte de los resultados en porcentajes obtenidos para el coeficiente motor en donde un solo participante obtuvo 1% siendo este el menor resultado de toda la muestra. Los demás porcentajes se mantuvieron, en su mayoría, por encima del 10%, siendo 29% el porcentaje más alto en esta segunda parte.

Figura 13: Clasificación final de la coordinación motriz

Nota. Autoría Propia. Relación de la clasificación final a nivel general de la coordinación motriz de los participantes de la investigación.

Figura 13: En la figura número 13 se puede observar la clasificación final a nivel general del estado de la coordinación motriz de la muestra evaluada, en donde 12 de los participantes tiene una coordinación normal; 7 presentan perturbación motriz y solo un participante tiene una coordinación motriz insuficiente.

Figura 14: Comparación entre niños y niñas en la clasificación final de la coordinación motriz

Nota. Autoría Propia. Gráfica comparativa entre la clasificación final de la coordinación obtenida por los niños y por las niñas en el Test.

Figura 14: En la figura 14 se puede evidenciar que al final de todas las subpruebas y según los criterios de clasificación final del test, una niña demostró tener una coordinación motriz insuficiente, 5 presentan perturbación en la coordinación y solo 3 tienen una coordinación normal. En cuanto a los niños, se encontró que la mayoría de ellos (9 participantes) presentan una coordinación motriz normal y solo 2 de ellos demostraron tener perturbación en esta.

Conclusiones

1. Se logró evaluar el estado de la coordinación motriz en niños de 10 a 12 años de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata mediante el test KTK, para lo cual se encontró que, según los criterios clasificación de este, una cantidad considerable de los niños participantes presenta deficiencias en su coordinación motora gruesa.
2. El análisis de resultados, empleando la herramienta ofimática Microsoft Excel, se llevó a cabo satisfactoriamente gracias a la facilitación a la hora de relacionar datos obtenidos en el test.
3. Según la clasificación final del test se pudo determinar que las niñas tuvieron mayores dificultades en la mayoría de las pruebas, exceptuando la subprueba de equilibrio a la retaguardia, ya que de los 8 participantes a quienes se estableció que presentan perturbación o insuficiencia en la coordinación motriz, 5 fueron niñas.
4. Después de comparar el IMC de los niños participantes con la clasificación final de su estado motriz se encontró que los 2 niños que presentaron valores del IMC elevados presentaron perturbación, de la misma forma que 1 de los 2 niños con valores de IMC ligeramente por debajo de lo normal. Sin embargo, harían falta más pruebas en una muestra más grande para poder determinar si el IMC es un

factor de riesgo a la hora de presentar deficiencias en la capacidad coordinativa motriz gruesa.

5. Después de haber analizado la clasificación final se puede concluir que es probable que el porcentaje de niños de la Institución Educativa Técnico Dámaso Zapata que presentaron deficiencias en el estado de la coordinación motriz responde a la ausencia de docentes del área de educación física que puedan orientar este tipo de evaluaciones o, al menos, realizar actividades que favorezcan el desarrollo de esta capacidad en los niños.

REFERENCIAS

- Cancer, A., Minoliti, R., Crepaldi, M., & Antonietti, A. (2020). *Identifying developmental motor difficulties: A review of tests to assess motor coordination in children*. *Journal of Functional Morphology and Kinesiology*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.3390/jfmk5010016>
- De Oliveira Luz, L. G., Neto, G. D. A. M., Luz, T. D. D., Santos, D. H. B., Silva, L. C. B., da Cunha Júnior, A. T., & Coelho, M. J. (2019). Coordenação motora como preditora da aptidão física de meninos pré-púberes. *Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano*, 21, e56205-e56205.
- Hernández Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (7.ª ed.). McGraw-Hill Education.
- Kiphard, E. J., & Schilling, F. (1974). *Körperkoordinationstest für Kinder (KTK)*.
- Li, X., Zhang, L., & Chen, H. (2023). Reliability and validity of the *Körperkoordinationstest für Kinder* (KTK) in Chinese children. *Frontiers in Psychology*, 14, 1187462. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1187462>
- Ortiz-Zorrilla, F., Taveras-Espinal, J., & Bennasar-García, M. (2023). Juegos recreativos en el fomento de las capacidades físicas durante la clase de educación física. *Revista Innova Educación*, 5(3), 52-70.
- Sanchez-Macedo, L., Vidal-Espinoza, R., Fuentes-Lopez, J., Vargas-Ramos, E., Gomez-Sanchez, E., Urra-Albornoz, C., Gomez-Campos, R., y Cossio-Bolaños, M. (2022). Tipos de confiabilidad de la prueba de coordinación motora gruesa KTK para niños y adolescentes: Una revisión sistemática. *Sport TK: revista euroamericana de*

ciencias del deporte, 11, 508-522.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9309914>

Smits-Engelsman, B., Bonney, E. y Ferguson, G. (2020). Aprendizaje de habilidades motoras en niños con y sin trastorno del desarrollo de la coordinación. *Human Movement Science*, 74, 102687.

Torralba, M., Vieira, M., Lleixà, T., & Gorla, G. (2016). Evaluación de la coordinación motora en educación primaria de Barcelona y provincia. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 16(63), 355–371.
<https://doi.org/10.15366/rimcafd2016.63.005>

Vidarte-Claros, J. A., Vélez-Álvarez, C., & Parra-Sánchez, J. H. (2018). Coordinación motriz e índice de masa corporal en escolares de seis ciudades colombianas. *Revista U.D.C.A Actualidad & Divulgación Científica*, 21(1), 15–22.
<https://doi.org/10.31910/rudca.v21.n1.2018.658>